

ATS STEM

Assessment of Transversal Skills in STEM

D5.3 ATS-STEM Lopullinen toimeenpaneva tutkimusraportti

Carmen Fernández-Morante

J. Carmen Fernández de la Iglesia

Beatriz Cebreiro López

Lorena Casal Otero

Enrique Latorre Ruiz

Francisco Mareque León

D 5.3: ATS-STEM Lopullinen toimeenpaneva tutkimusraportti

Projektin nimi	Assessment of Transversal Skills in STEM
Projektinumero	606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI
Tuotos	5.3. ATS-STEM Lopullinen toimeenpaneva tutkimusraportti
Avoimuus	Julkinen

Viittauhje: Fernández-Morante, C., Fernández-de-la-Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Casal Otero, L., Latorre Ruiz, E., & Mareque-León, F. (2022). ATS-STEM Lopullinen toimeenpaneva tutkimusraportti. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570274>

Tämä raportti on laadittu eurooppalaisen "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATS-STEM)" -hankkeen työpaketin 5 puitteissa, ja sen on toteuttanut Santiago de Compostelan yliopiston opetusteknologiaryhmä (<http://tecnoeduc.es>).

Tämän toimintakertomuksen on kääntänyt suomeksi: Iida-Maria Peltomaa

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Viime vuosina STEM-koulutus (Science, Engineering, Technology, Mathematics) on noussut koulutuksen suureksi trendiksi. Tiedostamme, että käsitykset STEM-koulutuksesta ovat monitulkintaisia, toisinaan jopa vastakkaisia. STEM saatetaan nähdä esimerkiksi 1) ratkaisuna sukupuolten väliseen epätasapainoon STEM-aloilla, 2) tieteidenvälisenä, globaalina, aktiivisena ja sosiaalisena opetusmallien kehittämisen suuntana, tai 3) elitistisenä lähestymistapana, joka käsittää ainoastaan tietyt oppiaineet.

Tukeaksemme paitsi oppiainekohtaisten, myös laaja-alaiseen osaamiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamista, on STEM-koulutuksen trendiä lähestyttävä systemaattisesti kautta linjan eurooppalaisissa kouluissa. ATS-STEM-hanke tarttui tähän haasteeseen laatimalla ehdotuksen käsitteellisestä kehyksestä ja suunnittelemalla projektipohjaisen metodologisen ATS-STEM-opetusmallin. Käsitteellistä kehyksestä verrattiin seitsemässä Euroopan maassa (Belgia, Kypros, Suomi, Irlanti, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Suomi) toteutetun pilottihankkeen tuloksiin ja sitä kehitettiin niiden avulla.

Aiemmat kokemuksemme ATS 2020 -hankkeesta osoittivat digitaalisten välineiden motivoivan ja didaktisen potentiaalin oppimisprosesseissa. Oletamme, että formatiivinen arviointi on keskeinen osa oppimisprosessia, ja että tämän strategian tueksi kehitetyt digitaaliset välineet ovat avainasemassa globalisoituneiden opetushankkeiden ja eurooppalaisten koulutusjärjestelmien edellyttämien transformatiivisten menetelmien toteuttamisessa. Opiskelijoiden ohjaaminen, kannustaminen ja palautteen antaminen oppimisprosessien aikana on keskeistä ATS-STEM-opetusmallin kehittämisessä.

Tässä esitelty tutkimus on osa eurooppalaista hanketta "Assessment of Transversal Skills in STEM (ATSSTEM, viite: 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI), ja siinä dokumentoidaan tutkimusprosessi, jota on noudatettu ATS-STEM-opetusmallin käyttöönotosta saatujen tulosten arvioimiseksi.

Tutkimuksellamme on ollut kaksi tavoitetta. Yhtäältä selittää ATS-STEM-hankkeen toteuttamisprosessi ja toisaalta ymmärtää, miten ATS-STEM-opetusmalli on toiminut kokeilujen jälkeen eri yhteyksissä (kouluissa, luokahuoneissa, maissa), ja tehdä ehdotuksia mallin kehittämiseksi. Arvioinnin päätavoitteena on tarkastella, miten digitaalisten välineiden tuki auttaa kehittämään oppilaiden laaja-alaisia taitoja eli analysoida digitaalisen arvioinnin mahdollisuuksia STEM-koulutuksessa ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä eurooppalaisissa kouluissa. Tutkimuksen avulla olemme voineet kerätä näyttöä digitaalisen teknologian käytöstä oppilaiden oppimisen arvioinnin tehostamiseksi. Pyrkimyksenämme on ollut määrittää vahvuuksia ja vaikutuksia ATS-STEM-opetusmallin toteuttamiseen. Näin ollen tämä tutkimus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Miten digitaaliset arviointikäytännöt voisivat tukea laaja-alaisen -osaamisen kehittämistä STEM-kontekstissa?
- Mitä haasteita digitaalisten arviointistrategioiden käyttöön liittyy STEM-oppimisessa?
- Miksi soveltaa digitaalista arviointia STEM-kontekstissa?
- Miten digitaalinen arviointi edistää STEM-opetusta ja -oppimisprosesseja?
- Mitä ja miten digitaalisia menetelmiä ja välineitä tulisi hyödyntää STEM-opetuksen ja -oppimisen prosessien parantamiseksi?

METODOLOGIA JA TUTKIMUKSEN VAIHEET

Löytääksemme vastauksia tutkimuskysymyksiin käytimme arvioivaa tutkimusta. Arvioiva tutkimus on järjestelmällinen prosessi, jossa kerätään ja analysoidaan validia ja luotettavaa tietoa koulutusohjelmien suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen tueksi. Tutkimuksen vaiheet esitellään tutkimusoppaassa (Fernández-Morante et al., 2022).

ATS-STEM-hankkeen tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa:

- Ensimmäinen vaihe oli suunnitteluvaihe, jossa suunniteltiin tutkimusmenetelmät, kehitettiin tiedonkeruuvälineet, valittiin tutkimukseen osallistuvat koulut ja informantit (opettajankouluttajat, opettajat ja oppilaat), jotka muodostivat tutkimusotoksen, sekä valittiin kansalliset arvioijat.
- Toinen vaihe oli kokeiluvaihe, jonka aikana opettajat koulutettiin ATS-STEM-opetusmalliin, kansalliset arvioijat koulutettiin tutkimusmenetelmiin, ATS-STEM-projektit toteutettiin pilottikouluissa ja tutkimustiedot kerättiin.
- Kolmas vaihe oli aineiston analyysivaihe ja johtopäätösten tekeminen. Kansalliset arvioijat työskentelivät rinnakkain kansallisten tutkimusraporttien laatimisessa ja tutkimuksen koordinoitiryhmä laati kansainvälisen analyysin (kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto) ja lopullisen tutkimusraportin.

ATS-STEM-hankkeen kesto oli 3 vuotta ja 3 kuukautta (helmikuusta 2019 toukokuuhun 2022).

Hankkeen koulutuskokeilussa ja arviointitutkimuksessa luotiin kaksi osallistumistyyppiä, joihin osallistujat sitoutuivat eri tavoin ja joiden vastuullisuus oli eritasoista. Aineiston systemaattista keräämistä varten suunniteltiin useita välineitä ja analyysimenetelmiä. Kumpaankin osallistumistyyppiin liittyi erityisiä välineitä ja menettelyjä.

Kaikki pilottikoulut sitoutuivat toteuttamaan vähintään kaksi ATS-STEM-projektia ohjeistuksen mukaisesti integroituna kunkin maan koulujen opetussuunnitelmiin (Butler et al., 2020; Reynold et al., 2020; Szendey et al., 2020). Kaikista pilottikouluista kerättiin oppilasaineisto tarkoitusta varten laaditulla kyselylomakkeella kokeilun alussa ja lopussa (alku- ja loppukysely).

Kustakin maasta valittiin kaksi tapaustutkimuskoulua, joissa otettiin käyttöön yksityiskohtaisempi laadullisen tiedonkeruun ja perusteellisen seurannan täydentävä prosessi.

Kuvio 1: Osallistumisen tyypit

Kuvio 2: ATS-STEM tapaustutkimus

TIEDONKERUUVÄLINEET

Kuvio 3: Kenttätöön ajoitus

Kaksi lukuvuotta kestävä tutkimusjakso:

- Vuosi 1: valmistelu opettajien, mentoreiden ja kansallisten arvioijien kanssa sekä luokkahuonepilotoinnin suunnittelu
- Vuosi 2: Luokkahuonepilotointi ja aineistonkeruu

ATS-STEM-tutkimuksen kenttätö suunniteltiin toteutettavaksi kahtena lukuvuonna kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin ja valmisteltiin (2019-2020). Toisessa vaiheessa toteutettiin ja kerättiin aineistot (2020-2021).

Arvioivan tutkimuksen toteuttamiseksi kehitettiin neljä erilaista välinettä määrällisten ja laadullisten aineistojen keräämiseksi: 1) kahdeksan laaja-alaisen osaamisen arviointikysely, 2) haastattelut, 3) oppilaiden tuottamat digitaaliset artefaktit, ja 4) luokkahuonehavainnot ja opetusta varten luoduissa virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuva toiminta. Huomioitavaa on, että käytössä olleiden digitaalisten arviointivälineiden lisäksi pandemiasta johtuva poissaolotilanne edellytti siirtymistä virtuaaliopetukseen suuressa osassa pilottikouluja.

Kuvio 4: Tutkimussuunnitelma

- a) Kahdeksan laaja-alaisen osaamisen sähköinen itsenäisesti täytettävä kyselylomake oppilaille. Laaja-alaisten osaamisten käsittely oppilaiden kanssa oli osa käsitteellistä viitekehystä, joka kehitettiin ja julkaistiin ATS-STEM-hankkeen työpaketissa 1 (Butler et al., 2020).
- b) Tapaustutkimukset:
- Haastattelut
- Opettajankouluttajien, opettajien ja oppilaiden haastattelut tuottivat tietoa kolmesta analyysin ulottuvuudesta:
- ATS-STEM-pilotoinnin aikana toteutettu opetus- ja oppimisprosessi.
 - Digitaalisen arvioinnin käyttö sekä sen käytössä havaitut haasteet ja hyödyt.
 - ATS-STEM-opetusmenetelmän soveltaminen sekä sen haasteet ja hyödyt.
- Luokkahuonehavainnot ja virtuaaliympäristöjen havainnot:
 - Tapaustutkimuksissa toteutettujen ATS-STEM-projektien jokaisessa oppimissyklissä tehtiin viisi luokkahuonehavaintoa, yksi kussakin oppimissyklin vaiheessa. Havaintojen tarkoituksena oli ohjata osallistuvia opettajia ATS-STEM-projektien suunnittelussa.
 - Tapaustutkimuksiin osallistuneet opettajat valitsivat oppilaiden luomat digitaaliset artefaktit. Artefaktilla tarkoitamme mitä tahansa oppilaan ATS-STEM-projekteissa luomaa tuotosta.

PILOTTIKOULUT JA TAPAUSTUTKIMUKSET

ATS-STEM-pilottihankkeeseen osallistui yhteensä 295 peruskoulun ja toisen asteen opettajaa, 3096 oppilasta ja 88 eurooppalaista koulua.

Taulukko 1: Kansainvälinen pilottiotos

Maa	Koulujen määrä (pilotti + tapaustutkimus)	Pilottikoulujen määrä	Tapaustutkimus koulujen määrä	Opettajien määrä	Oppilaiden määrä
<i>Irlanti</i>	13	11	2	14	322
<i>Ruotsi</i>	9	7	2	13	394
<i>Slovenia</i>	17	15	2	102	519
<i>Belgia</i>	11	9	2	23	341
<i>Kypros</i>	11	8	3	29	324
<i>Espanja</i>	18	16	2	83	986
<i>Suomi</i>	9	7	2	31	210
Kansainvälinen otos	88	73	15	295	3096

ATS-STEM-tapaustutkimuksiin osallistui 89 opettajaa ja 624 peruskoulun ja toisen asteen oppilasta, ja niissä toteutettiin 377 oppituntia, joiden keskimääräinen kesto oli 60 minuuttia.

Taulukko 2: Tapaustutkimukset

Maa	Tapaustutkimuskoulujen määrä	Oppimissyklien määrä	Opettajien määrä	Oppilaiden määrä	Oppituntien määrä	Koulutusaste
<i>Irlanti</i>	2	4	4	82	31	Alakoulu & Yläkoulu
<i>Ruotsi</i>	2	2	2	129	36	Alakoulu
<i>Slovenia</i>	2	4	44	98	44	Yläkoulu
<i>Belgia</i>	2	4	6	76	84	Alakoulu & Yläkoulu

Kypros	3	6	16	102	130	Alakoulu
Espanja	2	3	13	45	---	Yläkoulu
Suomi	2	4	4	92	52	Alakoulu & Yläkoulu
Kansainvälinen otos	15	27	89	624	377	

Tapaustutkimuksissa toteutetuissa ATS-STEM-oppimissykleissä käsiteltiin ATS-STEM-kehyksessä (Butler et al., 2020) määriteltyjä kahdeksaa keskeistä laaja-alaisen osaamisen tavoitetta, vaikkakin eri maissa eri tavoilla tai intensiteetillä. Kuviosta käy ilmi, mitä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita kussakin maassa käsiteltiin.

Kuvio 5: Laaja-alaisen osaamisen jakautuminen maittain

Monialaisen ja kokonaisvaltaisen oppimiskäsityksen mukaisesti ATS-STEM-hankkeita toteutettiin kouluissa useissa eri oppiaineissa, sekä perinteisesti luonnontieteellisissä oppiaineissa että humanistisissa, taide- ja yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa.

Kuvio 6: STEM- ja muiden kuin STEM-oppiaineiden ryhmitelty jakautuminen

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN OPPIMISTULOKSET

Oppimistulosten osalta suoritettiin arviointi sekä ennen pilottihankkeen alkua että sen päätyttyä; miten oppilaat kokivat kehittyneensä kussakin kahdeksassa laaja-alaisen osaamisen taidossa. Kokonaisvaltaisesti (kansainvälisesti) saadut tulokset osoittivat tilastollisesti merkitsevää parannusta kaikissa kahdeksassa osaamisessa.

Kuvio 7: Laaja-alaisen osaamisen keskiarvot ennen pilottikokeilua ja kokeilun lopussa

EUROOPPALAISISSA KOULUTUSJÄRJESTELMISSÄ TUNNISTETUT HAASTEET LIITTYEN DIGITAALISEEN ARVIOINTIIN SEKÄ MONITIETEISEEN GLOBALISOITUNEeseen STEM-KOULUTUKSEEN

Tapaustutkimuksista saatujen tulosten perusteella on tunnistettu useita haasteita, jotka liittyvät digitaalisen arvioinnin ja STEM-opetuksen sekä monialaisten ja globalisoituneiden koulutusstrategioiden laajamittaiseen toteuttamiseen eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä ja kouluissa.

Tunnistetut digitaalisiin arviointivälineisiin liittyvät kehittämiskohteet:

- Edistetään sellaisten digitaalisten arviointivälineiden suunnittelua, jotka ovat linjassa aktiivisten, soveltavien ja yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien ja formatiivisten arviointimenetelmien kanssa. Näiden välineiden on oltava turvallisia, ja niissä on oltava toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat palautteen antamisen oppijoille, jatkuvan palautteen kaikissa toiminnoissa ja tehtävissä itsesäätelyn ja päätöksenteon tueksi koko oppimisprosessin ajan.
- Digitaalisista arviointivälineistä on hyötyä vain, jos ne tuottavat mielekästä ja laadukasta tietoa sekä oppijoille että opettajille: jos näiden tietojen avulla voidaan arvioida edistymistä, tunnistaa tarpeet ja tehdä päätöksiä, jotka auttavat saavuttamaan kaikkien oppijoiden oppimistavoitteet (myös opetuksen kehittämistä tukevat prosessit)
- Digitaalisten arviointivälineiden on oltava hyvin mitoitettuja. On tärkeää käyttää aikaa sen määrittelyyn, mitä välineitä käytetään ja mihin tarkoitukseen.
- Digitaaliset arviointivälineet olisi integroitava hyvin oppimisprosessiin, jotta vältetään hajanaisuutta ja liiallista stimulointia, jotka voivat häiritä oppijoita ja viedä heidät pois tavoitteesta.
- On tärkeää varmistaa, että oppijat ymmärtävät kunkin toiminnon ja digitaalisen arviointivälineen prosessin ja tarkoituksen sekä sen, miten ne saavutetaan. Varmistetaan heidän kykynsä oma-aloitteisuuteen ja itsenäisyyteen prosessissa.

Koulujen infrastruktuureihin liittyvät kehittämiskohteet:

- Muunnetaan koulujen tilat, joiden koko ei riitä luokkahuoneissa työskentelevien oppilaiden määrään nähden ja jotka on yleensä suunniteltu perinteisiä opetusmalleja varten, jotka ovat välittäviä eivätkä aktiivisia ja yhteistoiminnallisia (kalusteet, ympäristö, välineet ja resurssit jne.).
- Otetaan yhteisö/ulkopuoliset toimijat mukaan koulutusprosesseihin, jotta voidaan parantaa koulutuksen soveltavaa ja kontekstisidonnaista ulottuvuutta sekä oppimisen vaikutuksia ja saavutuksia.

Nykyiseen lainsäädäntöön ja opettajien työoloihin liittyvät kehittämiskohteet:

- Sisällytetään opettajien aikatauluun aika, joka tarvitaan digitaalisen arvioinnin asianmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöönottoon (välineiden valinta, ehdotusten suunnittelu, oppilaiden auttaminen ymmärtämään merkityksen ja käyttömenettelyn, kaikkien palautteeseen liittyvien tehtävien hallinta jne.).
- Sisällytetään digitaalinen arviointi ja ongelmanratkaisumenetelmät opetukseen merkitykselliseksi oppimisresurssiksi kaikilla opetussuunnitelman osaamisalueilla, ei vain perinteisesti STEM-opetuksessa tai -

aineissa.

- Edistetään formatiivista arviointia ja palautetta koulujen opetusprosesseissa. Tätä varten se on sisällytettävä koulujen aikatauluihin ja kouluprojekteihin, joiden olisi oltava joustavampia ja integroituja.

Opettajien valmisteluun ja asenteisiin liittyvät kehittämiskohteet:

- Edistetään formatiivisen arvioinnin kulttuuria opettajien keskuudessa ja ymmärrystä sen strategisesta arvosta opetuksen kehittämisessä. Vaikka opettajat saivat kokeilun avulla runsaasti tietoa prosessista, he eivät käyttäneet sitä.
- Edistetään muutosta opettajien käsityksistä digitaalisesta arvioinnista hyödyllisenä strategiana ja välineenä kasvokkain tapahtuvassa opetuksessa. Pandemian (COVID-19) aiheuttama tilanne pakotti kaikki opettajat ottamaan äkillisesti ja väkisin käyttöön digitaalisen teknologian kaikissa tehtävissä ja toiminnoissa opetuksen jatkuvuuden varmistamiseksi. Välttömyys ja pohdinta- ja analysointiajan puute ovat luoneet rajanvedon kasvokkain tapahtuvan opetuksen ja digitaalitekniikan käytön välille sekä digitaalisen arvioinnin liittämisen yksinomaan verkko-opetukseen. On vältettävä sitä, että pandemian aikana saatujen kokemusten vuoksi tämä käsitys juurtuu opetuskulttuuriin. Opettajien tulee hahmottaa digitaalisen arvioinnin mahdollisuudet ja hyödyt myös kasvokkain tapahtuvassa opetuksessa. Pandemia pakottaa meidät miettimään uudelleen ja merkityksellistämään digitaalisen teknologian roolia opetuskäytännöissä.

Opiskelijoiden valmistautumiseen ja asenteisiin liittyvät kehittämiskohteet:

- Kaikilla EU:n kouluissa opiskelevilla oppilaille on oltava käytössään tarvittavat digitaaliset laitteet koulutusprosessin kehittämiseksi. Taataan oppilaiden digitaalinen autonomia strategiana, jolla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kompensoidaan oppilaiden taloudellisia ja sosio-ekonomisia rajoitteita, jotka vaikuttavat selvästi koulumenestykseen.
- Digitaalisen arvioinnin tehokas käyttö opetuksessa vaatii aikaa selittää ja tutkia työkaluja oppijoiden kanssa, kunnes he ymmärtävät niiden ehdotetun käytön ja sen hyödyt opetus- ja oppimisprosessissa.
- Motivoida opiskelijoita osallistumaan formatiiviseen arviointiin ja aktiiviseen opetustoimintaan. Tämä opetusmalli edellyttää oppijoiden merkittävää osallistumista kaikkiin toimintoihin ja arviointiin.
- Edistetään muutosta oppijoiden sisäistämään perinteiseen rooliin arvioinnin suhteen: arvioinnin kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Tämä on välttämätön edellytys innovatiivisten formatiivisten arviointistrategioiden (palaute, itsearviointi, yhteisarviointi jne.) aktivoimiselle.
- Edistetään muutosta käsityksessä arvioinnin arvosta oppimisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämättömänä toimintana, ei pelkästään tulosten mittaamisen kannalta.

ATS-STEM-opetusmallin kehittämiseen liittyvät kehittämiskohteet:

- Kehitetään laaja-alaisen osaamisen arviointikriteerejä (kohdennetummat/konkreettisemmat ja selkeämmät) opetus- ja oppimistoimien suunnittelun helpottamiseksi.
- Laaja-alaisen osaamisen saavuttamista koskevien kriteerien sovittaminen yhteen opetus- ja oppimistoimien ja formatiivisten arviointistrategioiden suunnittelun kanssa.

EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET

Tapaustutkimusten analyysin perusteella voidaan todeta, että seuraavilla toimijoilla on valmiudet puuttua digitaalisen arvioinnin ja STEM-opetuksen sekä monialaisen ja globalisoituneen opetuksen toteuttamiseen eurooppalaisissa kouluissa:

- Alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset opetushallinnot
- Opettajankoulutuslaitokset
- Kunnat
- Perheet
- Ulkopuoliset toimijat (yhdistykset, yritykset, jne.).

Digitaalisiin arviointivälineisiin liittyvät ehdotukset ja suositukset:

- Taataan kaikkien oppijoiden digitaalinen autonomia, jotta voidaan puuttua järjestelmässä esiintyvään taloudelliseen ja sosio-ekonomiseen epätasa-arvoon ja taata yhtäläiset mahdollisuudet. Kaikilla oppilailla tulisi olla käytössään riittävästi (1:1) asianmukaista teknologiaa.
- Edistetään sellaisten digitaalisten arviointivälineiden kehittämistä ja saatavuutta kaikissa kouluissa, jotka ovat linjassa aktiivisten, soveltavien ja yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien ja formatiivisten arviointimenetelmien kanssa.
- Institutionaalisten digitaalisten arviointivälineiden on vastattava yksinomaan pedagogisia kriteerejä ja koulutustarpeita.

Digitaalisten arviointivälineiden olisi sisällettävä seuraavia toimintoja:

- Prosessissa arvioitavien osatekijöiden ja kriteerien selkeä ilmaisu ja niiden mukauttaminen/joustavuus tapauskohtaisesti.
- Systematisoidaan/järjestetään asiaankuuluvat (yksilö- ja ryhmä)tiedot (opettajille ja opiskelijoille) ja esitetään ne selkeällä ja houkuttelevalla tavalla.
- Opastetaan oppilaita siinä, mitä tehdä välineen avulla.
- Käyttäjien muistuttaminen oppimistehtävistä ja oppimisprosessin etenemisen määräajoista.

Koulutuslainsäädäntöön ja opettajien työoloihin liittyvät ehdotukset ja suositukset:

- Kansallisten opetussuunnitelmien mukauttaminen aktiiviseen ja yhteistyöhön perustuvaan opetukseen, jonka tavoitteena on osaamiseen perustuva lähestymistapa. On välttämätöntä päästä eroon joissakin maissa vallitsevasta tietosanakirjamallista ja siirto- tai ulkoopiskelumallista, jossa tieto järjestetään hajanaisesti eri oppiaineisiin ilman niiden välisiä yhteyksiä. Nämä perinteiset, kasautuvat ja muistiinpainamista korostavat oppimismallit eivät mahdollista yhteistoiminnallista työskentelyä ja laaja-alaisen osaamisen integrointia. Opetussuunnitelman on oltava globalisoitunutta opetusta helpottava väline, ei pakkopaita ja jatkuva jarru kontekstisidonnaiselle, aktiiviselle ja osaamiseen perustuvalla oppimiselle.

- Sisällytetään jäsenvaltioiden koulutuslainsäädäntöön formatiivinen arviointi, monitieteinen ja globalisoitunut opetus kaikilla koulutustasoilla rakenteellisena pedagogisena periaatteena, joka ei ole sidoksissa yksinomaan tieteellisiin ja teknologisiin oppiaineisiin liittyviin opetustyyliihin, opetuskäytäntöihin tai aloitteisiin.
- Koulutusinnovaatioiden sisällyttäminen koulutussuunnittelun kaikille tasoille ja niiden yleistymisen edellyttämien rakenteellisten edellytysten varmistaminen EU:n koulutusjärjestelmissä: 1) Opetustyöhön kuluvan ajan ja työn tunnustaminen opetustyön arjessa, 2) Opettajien arviointiosaamisen tunnustaminen, ja 3) Joustavien kouluorganisaatiokriteerien ja -menettelyjen täytäntöönpano.
- Sisällytetään jäsenvaltioiden koulutuslainsäädäntöön opettajien välinen yhteistoiminnallinen opetus ja "parityöskentely oppimisprosessissa" -käytännöt sekä niiden toteuttamisen ja yleistämisen edellyttämät organisatoriset edellytykset.
- Sitoudutaan siihen, että julkisin varoin rahoitetuista eurooppalaisista koulutustutkimus- ja innovaatiohankkeista saatuja menestyksekkäitä ja näyttöön perustuvia tuloksia siirretään ja ylläpidetään jäsenvaltioissa. Vaaditaan paikallisilta ja kansallisilta viranomaisilta sitoutumista uusien menetelmien, resurssien ja hyvien käytäntöjen tehokkaaseen käyttöönottoon.

Opettajien valmisteluun ja asenteisiin liittyvät ehdotukset ja suositukset:

Tehostetaan koulutuksen digitalisointisuunnitelmia ja opettajien digitaalista osaamista koskevaa koulutusta, sillä ne ovat perustavanlaatuisia välineitä koulutuksen nykyaikaistamisessa, nykyisten koulutus kontekstien laajentamisessa ja metodologisten mallien muuttamisessa. Sisällytetään metodologiset mallit ja opetuskäytännöt opettajankoulutussuunnitelmiin strategisesti niiden muutosmahdollisuuksien vuoksi:

- Koulutusta opetusteknologian valintakriteereistä, erityisesti digitaalisten arviointivälineiden valinnassa pedagogisesta näkökulmasta eikä teknis-instrumentalisesta tai muoti- tai trendipohjaisesta näkökulmasta.
- Koulutusta digitaalisten arviointivälineiden integroimiseksi ja käyttämiseksi opetus- ja oppimisprosessia tukevana resurssina.
- Muuttuvat asenteet digitaalisia arviointivälineitä ja -käytäntöjä kohtaan. Opettajien on ymmärrettävä niiden hyödyllisyys ja lisäarvo, jota ne tuovat nykyisiin koulutusprosesseihin. Heidän on ymmärrettävä, että näiden välineiden asianmukainen käyttö täydentää ja laajentaa vuorovaikutusta, palautemahdollisuuksia ja palautetta, eikä missään tapauksessa voi korvata niitä.
- Yhteistyöhön perustuvia opetusstrategioita koskevaa koulutusta. Asenteet ja taidot yhteisopettajuutta varten (pedagoginen parityöskentely).
- Koulutusta globalisoituneiden opetusmenetelmien ja projektityöskentelyn toteuttamiseksi.
- Koulutusta formatiivisen arvioinnin lähestymistapojen toteuttamiseksi: strategiat ja resurssit.

Oppijoiden valmistautumiseen ja asenteisiin liittyvät ehdotukset ja suositukset:

- Sisällytetään pakollisiin opetussuunnitelmiin oppijoiden kouluttaminen monialaisiin oppimisstrategioihin ja -taitoihin: yhteistyö, tiimityö, johtajuus, pohdiskeleva ja kriittinen ajattelu, suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, aktiivinen osallistuminen, palaute.
- Sisällytetään digitaalinen osaaminen oppivelvollisuuden opetussuunnitelmiin: turvallisuus, verkkoyhteistyö, digitaalinen viestintä, digitaalinen luominen, tiedonhaku ja -valinta jne.

LÄHTEET

ATS STEM implementation design for teachers [Power-point slides] (2020). <https://www.atsstem.eu/resources/>

Butler., D., McLoughlin E., O'Leary, M., Kaya, S., Brown, M. & Costello, E. (2020). Towards the ATS-STEM Conceptual Framework. ATS-STEM Report#5. Dublin:DublinCityUniversity. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673559>

Costello, E., Girme, P., McKnight, M., Brown, M., McLoughlin, E., & Kaya, S. (2020). Government Responses to the Challenge of STEM Education: Case Studies from Europe. ATS STEM Report #2. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673600>

Fernández-Morante, C., Fernández de la Iglesia, J.C., Cebreiro López, B., Latorre Ruiz, E., Mareque-León, F. & Casal Otero, L. (2022). ATS-STEM Research Methodology and Assessment Guidelines. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6555082>

McLoughlin E., Butler., D., Kaya, S. and Costello, E. (2020). STEM Education in Schools: What Can We Learn from the Research? ATS STEM Report #1. Ireland: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673728>

Reynolds, K., O'Leary, M., Brown, M. & Costello, E. (2020). Digital Formative Assessment of Transversal Skills in STEM: A Review of Underlying Principles and Best Practice. ATS STEM Report #3. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3673365>

Szendey, O., O'Leary, M., Scully, C., Brown, M., & Costello, E. (2020). Virtual Learning Environments and Digital Tools for Implementing Formative Assessment of Transversal Skills in STEM. ATS STEM Report #4. Dublin: Dublin City University. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3674786>